

ИҚЛИМЛАШТИРИЛГАН ЗАЙТУН НАВЛАРИ УЧУН АГРОТЕХНИК ТАДБИРЛАР МАЖМУИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Матмусаева Гулмирахон Ариб қизи

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институти “Мевачилик ва
узумчилик” таълим йўналиши магистри
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374880>

Annotatsiya: Zaytun navlarining moslashuvi va fonologik fazalarning borishi. Maqola iqlimlashtirilgan zaytun navlarining respublika tuproq-iqlim sharoitlariga moslashishi va fenologiyasiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Yevropa zaytun, navlari, biologik xususiyatlari, mahsuldorligi, agrotexnologik usullari, hosildorligi

KIRISH

Кейинги йилларда Республикамизда қишлоқ хўжалигида бир қатор ўзгаришлар олиб борилмоқда, хусусан, суғориладиган ва лалми ерларида бонитет бали ва рентабели паст бўлган экин майдонлари ўрнига замонавий интенсив боғлар, ёнғоқзорлар ва тоқзорлар барпо этилиб, янги деҳқончилик тизимига асос солинганлиги муболаға эмас.

Республикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитида интенсив боғдорчиликни янги технологиялар асосида ривожланишига имкон яратилиб, мева-сабзавотчилик ва ёғли мой экинлари соҳасини такомиллаштириш, жумладан, мева-сабзавот экинлари экиладиган майдонларни кенгайтириш, махсулотларни сақлаш ва қайта ишлаш қувватларини сезиларли даражада ошириш, хорижий давлатлардан иқлим шароитларимизга мос янги турдаги ўсимликлар бўйича илмий ва амалий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Фарғона водийси шароитида янги мослаштирилаётган зайтунзорлар барпо қилинмоқда. Зайтун дарахти ўсиши, ривожланиши учун биологик хусусиятларига мос тупроқ ва иқлим шароитини талаб қилади. Шунинг учун, зайтун етиштиришда экиладиган майдонлар тупроқ-иқлим шароити, рельефи, паст-баландлиги, экиш усуллари ва шу каби омилларга алоҳида эътибор бериш мақсадга мувофиқдир.

Биз 2012-2018 йиллар давомида зайтун навларини Фарғона водийси шароитида иқлимлаштиришга ҳаракат қилиб, илмий тажрибалар, амалий кузатувлар олиб бордик ва бу навларни етиштиришни кузатувларимиз ҳамда ўтказган тажрибаларимиз асосида иқлимлаштирилган зайтун экинини етиштириш технологиясини асосий элементларини схемасини ишлаб чиқдик.

Зайтун кўчатларини экишдан олдин тупроққа ишлов бериш. Дала тажрибаларимизда зайтун ўсимлиги етиштириладиган далада боғ барпо қилиш олдидан, боғ учун ажратилган жойда текислаш ишлари амалга оширилди. Тупроққа асосий ишлов беришда плантажли плуглар ёрдамида 50-60 см чуқурликда ишлов берилиб, тавсия этилган фосфорли ва калийли ўғитлар берилди. Ерни ҳайдаш учун ППН -50 русумли плантажли плуг Т-100 трактори ёрдамида амалга оширилди.

Кузда 25-30 см чуқурликда шудгор қилиниб, баҳорда тупроқ иқлим шароитига қараб агротехник тадбирлар олиб борилди. Бундай майдонларга экишдан олдин албатта 30-40 тонна органик ўғитлар, 150 кг (соф ҳолда) фосфорли ўғит берилиши мақсадга мувофиқ.

Ер танлаш ва кўчатларни экиш. Фарғона водийси иқлими шароитида боғ экиладиган майдоннинг тупроғи экишдан олдин яхши юмшатилиб, культивация қилинди, тракторнинг маркери тупроқда сезиладиган аниқ из қолдириб, маркер чизиб кетган чизиклардан иплар билан тортилган ҳолда зайтун экиладиган чуқурлар белгилаб олинди.

Зайтун кўчати экиладиган чуқурлар ўлчов ленталари ёки симлари ёрдамида, бунда боғ майдонини аниқлаш учун узунлиги 100-110 метр бўлган иккита ўлчов лентаси олиниб, шулар натижасида қатор оралари ва туп оралари белгиланиб чиқилди. Бунда биринчи ўлчов лентаси тортилган жойда туп орасини 6 ёки 7 метр қилиб белгилаб, белгиланган жойга қозикча қоқиб чиқилди. Экишдан олдин ҳар бир чуқурга 6-7 кг чириган гўнг, 0,15 кг азотли ва 0,20 кг фосфорли ўғитлар тупроққа аралаштириб солинди.

Зайтун кўчатлари экилган майдонларда қатор ораларига ишлов берилади. Ёш боғларда ҳар икки қатордаги дарахтларнинг шохлари бир-бирига текканича қатор оралари ишланади. Боғлар орасига седератлар, сабзавот ва полиз экинлари экилиши мумкин. Боғларнинг ичига сидерат экинлар (мош ўсимлиги) қоплама экин сифатида экилганганда, бир гектар майдондан ўсув даврида 250-300 ц/га яшил масса тўплаган. Ушбу миқдордаги яшил масса ҳисобига гектарига 75 кг миқдорида соф азот ёки бир 15-20 тонна гўнг солган билан баробар эканлигини таъкидлаб ўтадилар. Қатор ораларига сидерат экинлари экилган майдонларда тупроқ унумдорлиги бошқа майдонларга қараганда, яхшиланганлиги кузатилди. Тажрибаларимизда зайтун боғлари қатор орасини ёзда ишлаш суғоришдан кейин ўтказилиб, унда культиваторлар билан тупроқнинг сув ҳаво режимини яхшилаш ва бегона ўтларни йўқотиш учун 10-12 см чуқурликда культивация қилинди. Ёш боғларда культивация бир неча марта бажарилди. Зайтун боғларининг ёши катталашган сари, қатор ораларини ишлаш сони камайиб борганлиги кузатилди.

Дарахтларни вегетатив усулда кўпайтириш жуда қулай. Ўсимликларни вегетатив усулда кўпайтириш ишлари асрлар оша такомиллашиб, бугунги кунда боғдорчиликда кенг қўлланилиб келинмоқда. Зайтун ўсимлиги уруғ, қаламча, бачки ва пайвандлаш йўли билан кўпайтирилади. Зайтун қаламчалари очик ва ёпиқ грунтда вегетатив усулда кўпайтирилади. Бунинг учун бир йиллик ёғочлашган новдалар куз фаслида танлаб олинади, фақатгина совуқ бошланмасдан, бу ишга киришилади. Зайтун ўсимлигини кўпайтириш ишлари сентябр ойининг иккинчи ярмида бошланади, бунинг учун олдин қаламчалар экиладиган махсус жойлар тайёрланади. Дастлабки биринчи йилда питомникларда қаламчалар ўстирилгани мақсадга мувофиқ.

Новдаларидан 20-25 см қаламчалар тайёрлаб, улар орқали ҳам кўпайтирилади. Пайванд қилиш ҳосилга киришни тезлаштириб, бу вақтда тўртинчи йили мева беради. Зайтунга ўсиш даврида баланд, паст ва бир неча новдали тўғри шакл бериш лозим. Дарахтга одатда, думалоқ ва вазасимон кўринишда шакл ҳам берилади. Мой берувчи зайтун боғларида асосан, вазасимон шаклдаги усул қўлланилди. Шаклни яруслар бўйича ҳам сақлаб қолиш керак, бунда унинг танасидаги новдалар сонига ва новдалар ярусига эътибор бериш мақсадга мувофиқ. Экилганидан сўнг 2-3 йил ўтиб, тана шохлари тўлиқ шакллангандан ва йўғонлашгандан сўнг, кейинги новда шохларига шакл беришга киришилди.

Иккинчи тартиб ён шохи пастки новдага қараганда, 30-35 см юқоридан кесилгани маъқул. Дарахтга шакл бериш 4-5 йил давом этади. Бу вақтда дарахтнинг асосий бўйи 4-5 м узунликда бўлиб, 5-8 тагача тана новдалари бўлади, бу асосий шохларнинг узунлиги 140-180 см бўлади. Зайтун дарахти йилига бир неча марта буталанади, ёз ойларида биринчи, иккинчи, учинчи буташ, қишки биринчи, иккинчи буташ ўтказилади. Зайтун новдалари жуда тез ўсади, шунинг учун тез-тез кесиш зарур деб ҳисоблаймиз.

Зайтун экилган далага ўғит беришдан олдин, ўсимликнинг ўсиш даврида талаб қилинадиган минерал ва органик ўғитларга бўлган эҳтиёжи ҳамда ривожланиш фазасининг қайси даврида қанча ўғитга бўлган талабига қараб аниқлаш лозим. Зайтун дарахтларига минерал ўғитлардан азотли, фосфорли ва калийли, магний ва молибден берилиши мақсадга мувофиқ. Органик ва минерал ўғитларни зайтун майдонларига биргаликда қўшиб бериш зайтуннинг ўсиши, ривожланиши ва юқори ҳосил беришида асосий тадбир ҳисобланади. Бериладиган минерал ўғитлар меъёри зайтун дарахтининг ёши, ҳажми ва ҳосил миқдорига қараб турличабўлиши мумкин.

Тажрибаларимизда Изумруд ва Қоракўз экилган ёш боғларга кеч кузда 20-25 т/га гўнг, 180-200 кг/га фосфор, 120-100 кг/га азот ва 80-100 кг/га калий ўғит берилди. Баҳорда азотли ўғитлар яна шунча миқдорда берилди. Ёз ойларида зайтун ўсимлиги ўсаётган даврда икки марта озиклантирилди, биринчиси яхши ўсиши учун азот ва фосфорли ўғит май ойида берилган бўлса, иккинчи дарахт новдалари яхши етилиши учун июлнинг охири ва август ойи бошларида фосфорли ва калийли ўғит берилди.

References:

1. Юлдашева Х.Т. Зайтун совуққа чидамлими? // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. – Тошкент, 2014. № 11. – Б. 24-25.
2. Ёрматова Д.Ё., Юлдашева Х.Т. Зайтун поя ва новдасининг ўсиш динамикаси. // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. – Тошкент, 2015. – № 7, – Б. 40-41.
3. Юлдашева Х.Т. Способы размножения оливкового растения в Андижанской области. // Журнал Актуальные проблемы современной науки. – Москва, 2018. – № 6 (103). – С. 209-211.
4. Yuldasheva, K. T., Soliyeva, M. B., Kimsanova, X. A., Arabboev, A. A., & Kayumova, S. A. (2021). Evaluation of winter frost resistance of cultivated varieties of olives. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 627-632.
5. Юлдашева Х.Т. Зайтун етиштириш агротехникаси. // Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журналининг «Агро илм» илмий иловаси. – Тошкент, 2016. № 5 (43). – Б. 50-51.